

Habilidades	Soft Skills Required: A practical approach for empowering soft skills in the engineering world	The Importance of Professional Quality of Requirements Analysis for Success of Software Development Projects: a Study to Identify the Most Relevant	Software Requirements Engineer: An Empirical Study About Non-Technical Skills	Software Requirements Analyst Profile: a descriptive study of Brazil and Mexico	Analizing the most in-demanded soft skills in requirements engineering practice: Insights from two focus	Assessing Soft Skills for Software Requirements Engineering Processes
Insistência	X					
Paciência	X					
Diligência	X					
Orientado a Detalhe	X					
Não-Criativo	X					
Adotar a visão do Cliente	X					
Objetivo	X					
Disciplina	X					
Empatia	X				X	
Interesse	X	X				
Previsão	X					
Auto-Confiança	X				X	
Intuição	X					
Adotar a visão do Cliente	X					
Concentração	X	X				
Antecipação	X					
Compreensão de Contexto	X					
Comunicação Oral	X		X		X	X
Escuta Ativa	X	X				
Sistemático	X			X		
Facilidade em se relacionar		X				
Motivar outras Pessoas		X				
Orientação para Resultados		X				
Execução		X		X		X
Organização		X	X			
Adaptação a Mudanças		X	X		X	
Persistência		X				
Minuciosidade		X				
Imparcialidade		X				
Poder de Persuasão		X				
Resolução de Conflitos		X	X			
Síntese		X				
Análise		X	X		X	
Capacidade de Julgamento		X				
Credibilidade		X				
Confabilidade		X				
Raciocínio Lógico		X				
Inovação		X			X	
Pensamento Crítico		X				X
Comunicação Escrita		X	X		X	X
Tolerância à pressão		X				X
Prezosa		X				
Proatividade		X				
Ética		X				X
Aprensão		X				
Iniciativa		X				
Autonomia		X				
Aprendizado Rápido			X			
Trabalhar em Equipe			X		X	X
Trabalhar Independente			X			
Criatividade			X			
Metódico				X		
Conhecimento de Negócios				X		
Planejamento				X		
Visão Geralista e Compreensiva				X		X
Língua Estrangeira				X		
Senso de Responsabilidade				X		X
Comprometimento				X		
Flexibilidade				X		X
Orientação ao Cliente				X		
Disponibilidade de Viagens				X		
Habilidades Conceituais				X		
Convencimento				X		
Paixão				X		
Confidencialidade				X		
Inteligência Emocional						X
Liderança						X
Gestão						X
Motivação						X
Integridade						X
Resolução de Problemas						X
Gestão do Tempo						X
Abertura para Aprender						X

Todas Habilidade Literatura	Agrupamento Literatura	Chaos Report	Total de Habilidades	Total de Habilidades Revisado	
Abertura para Aprender	Abertura para Aprender	Ação	Abertura para Aprender		Place
Aceitar a visão do Cliente	Adaptação a Mudanças	Agilidade	Adaptação a Mudanças		Sponsor
Adaptação a Mudanças	Antecipação	Aprendizado Amplo	Agilidade		Team
Adotar a visão do Cliente	Apreensão	Botão de Emergência	Antecipação		
Análise	Aprendizado Rápido	Capacidade	Aprendizado Amplo		
Antecipação	Auto-Confiança	Clareza de Propósito	Aprendizado Rápido		
Apreensão	Capacidade de Julgamento	Combate a: Abstinência	Auto-Confiança		
Aprendizado Rápido	Compreensão	Combate a: Arrogância	Autonomia		
Auto-Confiança	Comprometimento	Combate a: Fraudulência	Botão de Emergência		
Autonomia	Autonomia	Combate a: Ignorância	Competência		
Capacidade de Julgamento	Concentração	Combate a: Super Ambição	Julgamento		
Compreensão de Contexto	Criatividade	Competência	Propósito		
Comprometimento	Diligencia	Compostura	Combate a: Abstinência		
Comunicação Escrita	Comunicação	Compromisso	Combate a: Arrogância		
Comunicação Oral	Confidencialidade	Comunicação	Combate a: Fraudulência		
Concentração	Conhecimento de Negócios	Conexões	Combate a: Ignorância		
Confiabilidade	Convencimento	Confiabilidade	Combate a: Super Ambição		
Confidencialidade	Inovação	Consciência	Compostura		
Conhecimento de Negócios	Insistencia	Consenso	Compreensão		
Convencimento	Integridade	Construir a Química da Equipe	Comprometimento		
Credibilidade	Credibilidade	Controle Emocional	Comunicação		
Criatividade	Disciplina	Criando um Significado Compartilhado	Concentração		
Diligencia	Disponibilidade de Viagens	Cumprir as Promessas	Conexões		
Disciplina	Empatia	Decisão	Confiabilidade		
Disponibilidade de Viagens	Escuta Ativa	Honra	Confidencialidade		
Empatia	Ética	Demonstração	Conhecimento de Negócios		
Escuta Ativa	Execução	Descentralização	Consciência		
Ética	Facilidade em se relacionar	Desenvoltura	Convencimento		
Execução	Flexibilidade	Determinação	Credibilidade		
Facilidade em se relacionar	Gestão	Discernimento	Criatividade		
Flexibilidade	Gestão do Tempo	Eliminação do Estresse	Cumprir as Promessas		
Gestão	Habilidades Conceituais	Empatia	Decisão		
Gestão do Tempo	Imparcialidade	Engajamento	Demonstração		
Habilidades Conceituais	Inteligencia Emocional	Escuta Ativa	Descentralização		
Imparcialidade	Interesse	Esforço	Desenvoltura		
Iniciativa	Intuição	Estabelecer Expectativas	Determinação		
Inovação	Liderança	Ética	Detalhista		
Insistencia	Língua Estrangeira	Expectativa	Discernimento		

Integridade	Metódico	Flexibilidade	Disciplina	
Inteligencia Emocional	Minuciosidade	Foco	Eliminação do Estresse	
Interesse	Motivação	Gerenciamento de Energia	Empatia	
Intuição	Motivar outras Pessoas	Gerenciamento de Processos	Engajamento	
Liderança	Objetivo	Gerenciamento de Trade-offs	Escuta Ativa	
Língua Estrangeira	Organização	Honestidade	Ética	
Metódico	Orientação para Resultados	Igualdade	Execução	
Minuciosidade	Orientado a Detalhe	Imaginação	Expectativa	
Motivação	Paciencia	Inspiração	Facilidade em se relacionar	
Motivar outras Pessoas	Paixão	Lidar com Pessoas Tóxicas	Flexibilidade	
Não-Criativo	Orientação ao Cliente	Lidar com Sabotador de Projetos	Gerenciamento de Energia	
Objetivo	Persistência	Liderança	Gerenciamento de Processos	
Raciocínio Lógico	Planejamento	Pessoas Acima de Processos	Gestão do Tempo	
Resolução de Conflitos	Poder de Persuasão	Priorização	Honestidade	
Resolução de Problemas	Predição	Progressão	Honra	
Senso de Responsabilidade	Presteza	Química de Equipe	Igualdade	
Síntese	Proatividade	Reduzir Reuniões e Tempo de Reuniões	Imaginação	
Sistemático	Raciocínio Lógico	Resolução de Conflitos	Imparcialidade	
Tolerância à pressão	Resolução de Conflitos	Risco	Inovação	
Trabalhar em Equipe	Resolução de Problemas	Senso de Direção	Insistencia	
Trabalhar Independente	Senso de Responsabilidade	Senso de Obrigação	Inspiração	
Visão Generalista e Compreensiva	Síntese	Tempo de Decisão	Integridade	
Organização	Tolerância à pressão	União da Equipe	Inteligencia Emocional	
Orientação ao Cliente	Trabalhar em Equipe	Uso de Metodologias Ágeis	Interesse	
Orientação para Resultados	Visão Generalista e Compreensiva	Vendas	Intuição	
Orientado a Detalhe		Versatilidade	Lidar com Pessoas Tóxicas	
Poder de Persuasão		Visão Panorâmica	Lidar com Sabotador de Projetos	
Predição		Visão Simples	Liderança	
Paciencia		Maturidade Emocional	Meditação	
Paixão		Meditação	Melhor Versão	
Pensamento Crítico		Melhor Versão	Metódico	
Persistência		Mesma Página da Equipe	Métricas de Risco	
Presteza		Organização	Motivação	
Proatividade		Otimização	Motivar outras Pessoas	
Planejamento		Métricas de Risco	Negociação	
		Motivação	Noções de Sucesso	
		Negociação	Objetivo	
		Noções de Sucesso	Organização	
		Segurança	Orientação ao Cliente	

		Perspectiva Positiva	Orientação para Resultados	
		Objetividade	Otimização	
			Paciência	
			Paixão	
			Persistência	
			Positivismo	
			Pessoas Acima de Processos	
			Planejamento	
			Poder de Persuasão	
			Predição	
			Presteza	
			Priorização	
			Proatividade	
			Progressão	
			Raciocínio Lógico	
			Resolução de Conflitos	
			Resolução de Problemas	
			Risco	
			Segurança	
			Senso de Direção	
			Senso de Obrigação	
			Responsabilidade	
			Síntese	
			Tempo de Decisão	
			Tolerância à pressão	
			Trabalhar em Equipe	
			Uso de Metodologias Ágeis	
			Vendas	
			Versatilidade	
			Visão Generalista	
			Visão Panorâmica	
			Visão Simples	
			Ação	

Total de Habilidades Seleccionadas	Chaos Report	Literatura	Total de Habilidades Seleccionadas	Literatura	
Abertura para Aprender	Ação	Abertura para Aprender	Abertura para Aprender	Chaos Report	
Ação	Agilidade	Adaptação a Mudanças	Ação	Ambos	
Adaptação a Mudanças	Aprendizado Amplo	Antecipação	Adaptação a Mudanças		
Agilidade	Botão de Emergência	Apreensão	Agilidade		
Antecipação	Capacidade	Aprendizado Rápido	Antecipação		
Aprendizado Amplo	Clareza de Propósito	Auto-Confiança	Aprendizado Amplo		
Aprendizado Rápido	Combate a: Abstinência	Autonomia	Aprendizado Rápido		
Auto-Confiança	Combate a: Arrogância	Compreensão	Auto-Confiança		
Autonomia	Combate a: Fraudulência	Comprometimento (Compromisso)	Autonomia		
Botão de Emergência	Combate a: Ignorância	Comunicação	Botão de Emergência		
Combate a: Abstinência	Combate a: Super Ambição	Concentração	Combate a: Abstinência		
Combate a: Arrogância	Competência	Confidencialidade	Combate a: Arrogância		
Combate a: Fraudulência	Compostura	Conhecimento de Negócios	Combate a: Fraudulência		
Combate a: Ignorância	Compromisso	Convencimento	Combate a: Ignorância		
Combate a: Super Ambição	Comunicação	Credibilidade	Combate a: Super Ambição		
Competência	Conexões	Criatividade	Competência		
Compostura	Confiabilidade	Diligencia	Compostura		
Compreensão	Consciência	Disciplina	Compreensão		
Comprometimento	Consenso	Disponibilidade de Viagens	Comprometimento (Compromisso)		
Comunicação	Construir a Química da Equipe	Empatia	Comunicação		
Concentração	Controle Emocional	Escuta Ativa	Concentração		
Conexões	Criando um Significado Compartilhado	Ética	Conexões		
Confiabilidade	Cumprir as Promessas	Execução	Confiabilidade		
Confidencialidade	Decisão	Facilidade em se relacionar	Confidencialidade		
Conhecimento de Negócios	Demonstração	Flexibilidade	Conhecimento de Negócios		
Consciência	Descentralização	Gestão	Consciência		
Convencimento	Desenvoltura	Gestão do Tempo	Convencimento		
Credibilidade	Determinação	Habilidades Conceituais	Credibilidade		
Criatividade	Discernimento	Imparcialidade	Criatividade		
Cumprir as Promessas	Eliminação do Estresse	Inovação	Cumprir as Promessas		
Decisão	Empatia	Insistencia	Decisão		
Demonstração	Engajamento	Integridade	Demonstração		
Descentralização	Escuta Ativa	Inteligencia Emocional	Descentralização		
Desenvoltura	Esforço	Interesse	Desenvoltura		
Detalhista	Estabelecer Expectativas	Intuição	Detalhista (Orientado a Detalhe + Minuciosidade)		
Determinação	Ética	Julgamento (Capacidade de Julgamento)	Determinação		
Discernimento	Expectativa	Liderança	Discernimento		

Disciplina	Flexibilidade	Língua Estrangeira	Disciplina		
Eliminação do Estresse	Foco	Metódico	Eliminação do Estresse		
Empatia	Gerenciamento de Energia	Minuciosidade	Empatia		
Engajamento	Gerenciamento de Processos	Motivação	Engajamento		
Escuta Ativa	Gerenciamento de Trade-offs	Motivar outras Pessoas	Escuta Ativa		
Ética	Honestidade	Objetivo	Ética		
Execução	Honra	Organização	Execução		
Expectativa	Igualdade	Orientação ao Cliente	Expectativa		
Facilidade em se relacionar	Imaginação	Orientação para Resultados	Facilidade em se relacionar		
Flexibilidade	Inspiração	Orientado a Detalhe	Flexibilidade		
Gerenciamento de Energia	Lidar com Pessoas Tóxicas	Paciencia	Gerenciamento de Energia		
Gerenciamento de Processos	Lidar com Sabotador de Projetos	Paixão	Gerenciamento de Processos		
Gestão do Tempo	Liderança	Persistência	Gestão do Tempo		
Honestidade	Maturidade Emocional	Planejamento	Honestidade		
Honra	Meditação	Poder de Persuasão	Honra		
Igualdade	Melhor Versão	Predição	Igualdade		
Imaginação	Mesma Página da Equipe	Presteza	Imaginação		
Imparcialidade	Métricas de Risco	Proatividade	Imparcialidade		
Inovação	Motivação	Raciocínio Lógico	Inovação		
Insistencia	Negociação	Resolução de Conflitos	Insistencia		
Inspiração	Noções de Sucesso	Resolução de Problemas	Inspiração		
Integridade	Objetividade	Senso de Responsabilidade	Integridade		
Inteligencia Emocional	Organização	Síntese	Inteligencia Emocional (Controle Emocional)		
Interesse	Otimização	Tolerância à pressão	Interesse		
Intuição	Perspectiva Positiva	Trabalhar em Equipe	Intuição		
Julgamento	Pessoas Acima de Processos	Visão Generalista e Compreensiva	Julgamento (Capacidade de Julgamento)		
Lidar com Pessoas Tóxicas	Priorização		Lidar com Pessoas Tóxicas		
Lidar com Sabotador de Projetos	Progressão		Lidar com Sabotador de Projetos		
Liderança	Química de Equipe		Liderança		
Meditação	Reduzir Reuniões e Tempo de Reuniões		Meditação		
Melhor Versão	Resolução de Conflitos		Melhor Versão		
Metódico	Risco		Metódico		
Métricas de Risco	Segurança		Métricas de Risco		
Motivação	Senso de Direção		Motivação		
Motivar outras Pessoas	Senso de Obrigação		Motivar outras Pessoas		
Negociação	Tempo de Decisão		Negociação		
Noções de Sucesso	União da Equipe		Noções de Sucesso		
Objetivo	Uso de Metodologias Ágeis		Objetivo (Objetividade)		

Organização	Vendas		Organização		
Orientação ao Cliente	Versatilidade		Orientação ao Cliente		
Orientação para Resultados	Visão Panorâmica		Orientação para Resultados		
Otimização	Visão Simples		Otimização		
Paciência			Paciência		
Paixão			Paixão		
Persistência			Persistência		
Pessoas Acima de Processos			Pessoas Acima de Processos		
Planejamento			Planejamento		
Poder de Persuasão			Poder de Persuasão		
Positivismo			Positivismo (Perspectiva Positiva)		
Predição			Predição		
Presteza			Presteza		
Priorização			Priorização		
Proatividade			Proatividade		
Progressão			Progressão		
Propósito			Propósito (Clareza de Propósito)		
Raciocínio Lógico			Raciocínio Lógico		
Resolução de Conflitos			Resolução de Conflitos		
Resolução de Problemas			Resolução de Problemas		
Responsabilidade			Responsabilidade (Senso de Responsabilidade)		
Risco			Risco		
Segurança			Segurança		
Senso de Direção			Senso de Direção		
Senso de Obrigação			Senso de Obrigação		
Síntese			Síntese		
Tempo de Decisão			Tempo de Decisão		
Tolerância à pressão			Tolerância à pressão		
Trabalhar em Equipe			Trabalhar em Equipe		
Uso de Metodologias Ágeis			Uso de Metodologias Ágeis		
Vendas			Vendas		
Versatilidade			Versatilidade		
Visão Generalista			Visão Generalista (Visão Generalista e Compreensiva)		
Visão Panorâmica			Visão Panorâmica		
Visão Simples			Visão Simples		

Abertura para Aprender	Comunicação	Abertura para Aprender	Ação
Ação	Empatia	Adaptação a Mudanças	Agilidade
Adaptação a Mudanças	Escuta Ativa	Antecipação	Aprendizado Amplo
Agilidade	Ética	Aprendizado Rápido	Botão de Emergência
Antecipação	Flexibilidade	Auto-Confiança	Combate a: Abstinência
Aprendizado Amplo	Inteligencia Emocional	Autonomia	Combate a: Arrogância
Aprendizado Rápido	Liderança	Compreensão	Combate a: Fraudulência
Auto-Confiança	Motivação	Comprometimento	Combate a: Ignorância
Autonomia	Objetivo	Concentração	Combate a: Super Ambição
Botão de Emergência	Organização	Confidencialidade	Competência
Combate a: Abstinência	Resolução de Conflitos	Conhecimento de Negócios	Compostura
Combate a: Arrogância		Convencimento	Conexões
Combate a: Fraudulência		Credibilidade	Confiabilidade
Combate a: Ignorância		Criatividade	Consciência
Combate a: Super Ambição		Detalhista	Cumprir as Promessas
Competência		Disciplina	Decisão
Compostura		Execução	Demonstração
Compreensão		Facilidade em se relacionar	Descentralização
Comprometimento (Compromisso)		Gestão do Tempo	Desenvoltura
Comunicação		Imparcialidade	Determinação
Concentração		Inovação	Discernimento
Conexões		Insistencia	Eliminação do Estresse
Confiabilidade		Integridade	Engajamento
Confidencialidade		Interesse	Expectativa
Conhecimento de Negócios		Intuição	Gerenciamento de Energia
Consciência		Julgamento	Gerenciamento de Processos
Convencimento		Metódico	Honestidade
Credibilidade		Motivar outras Pessoas	Honra
Criatividade		Orientação ao Cliente	Igualdade
Cumprir as Promessas		Orientação para Resultados	Imaginação
Decisão		Paciencia	Inspiração
Demonstração		Paixão	Lidar com Pessoas Tóxicas
Descentralização		Persistência	Lidar com Sabotador de Projetos
Desenvoltura		Planejamento	Meditação
Detalhista (Orientado a Detalhe + Minuciosidade)		Poder de Persuasão	Melhor Versão
Determinação (Esforço + Transpiração + Hard Work)		Predição	Métricas de Risco
Discernimento		Presteza	Negociação
Disciplina		Proatividade	Noções de Sucesso
Eliminação do Estresse		Raciocínio Lógico	Otimização
Empatia		Resolução de Problemas	Pessoas Acima de Processos
Engajamento		Responsabilidade	Positivismo
Escuta Ativa		Síntese	Priorização
Ética		Tolerância à pressão	Progressão
Execução		Trabalhar em Equipe	Propósito
Expectativa (Estabelecer Expectativas)		Visão Generalista	Risco
Facilidade em se relacionar			Segurança
Flexibilidade			Senso de Direção
Gerenciamento de Energia			Senso de Obrigação
Gerenciamento de Processos			Tempo de Decisão
Gestão do Tempo			Uso de Metodologias Ágeis
Honestidade			Vendas
Honra			Versatilidade
Igualdade			Visão Panorâmica
Imaginação			Visão Simples
Imparcialidade			Foco

Inovação			Clareza
Insistencia			Consenso
Inspiração			Envolvimento
Integridade			Sentimento de Dono
Inteligencia Emocional (Controle Emocional + Maturidade Emocional)			Escuta Mútua
Interesse			Aviso de Más notícias rápido
Intuição			Estar na mesma página que a equipe
Julgamento (Capacidade de Julgamento)			Boas maneiras
Lidar com Pessoas Tóxicas			Química da Equipe
Lidar com Sabotador de Projetos			Criação de Comunidade
Liderança			Significado Compartilhado
Meditação			Vocabulário
Melhor Versão			Retrospectiva
Metódico			Celebração de Conquistas
Métricas de Risco			Gerenciamento de trade-offs
Motivação			
Motivar outras Pessoas			
Negociação			
Noções de Sucesso			
Objetivo (Objetividade)			
Organização			
Orientação ao Cliente			
Orientação para Resultados			
Otimização			
Paciencia			
Paixão			
Persistência			
Pessoas Acima de Processos			
Planejamento			
Poder de Persuasão			
Positivismo (Perspectiva Positiva)			
Predição			
Presteza			
Priorização			
Proatividade			
Progressão			
Propósito (Clareza de Propósito)			
Raciocínio Lógico			
Resolução de Conflitos (Gerenciamento de desacordos insolúveis)			
Resolução de Problemas			
Responsabilidade (Senso de Responsabilidade)			
Risco			
Segurança			
Senso de Direção			
Senso de Obrigação			
Síntese			
Tempo de Decisão			
Tolerância à pressão			
Trabalhar em Equipe			
Uso de Metodologias Ágeis			
Vendas			
Versatilidade			
Visão Generalista (Visão Generalista e Compreensiva)			
Visão Panorâmica			

Visão Simples			
Foco			
Clareza			
Consenso			
Envolvimento			
Sentimento de Dono			
Escuta Mútua			
Aviso de Más notícias rápido			
Estar na mesma página que a equipe			
Boas maneiras			
Química da Equipe			
Criação de Comunidade			
Significado Compartilhado			
Vocabulário			
Retrospectiva			
Celebração de Conquistas			
Gerenciamento de trade-offs			

Grupos de Soft Skills	Pessoais e Desenvolvimento	Comunicação e Adaptação	Execução	Liderança e Ética	
Habilidades Pessoais e de Comportamento (29)	34	35	33	23	125
Habilidades de Comunicação (13)					
Habilidades de Aprendizado e Desenvolvimento (12)					
Habilidades de Execução e Desempenho (26)					
Habilidades de Ética e Responsabilidade (8)					
Habilidades de Conhecimento e Análise (7)					
Habilidades de Gestão e Liderança (10)					
Habilidades Relacionadas ao Bem-Estar e Energia (5)					
Habilidades de Segurança e Risco (5)					
Habilidades para Enfrentar Desafios e Situações Difíceis (10)					